

Binnengekomen boeken

Organisaties vergelijkenderwijs
C.J. Lammers, A.A. Mijn en W.J. van Noort
Uitgever: Het Spectrum, Utrecht
ISBN: 90 274 4597 4
Prijs: f 59,90

Inbreng op aandelen in natura
Serie Accountant en ondernemen
E.E.M. Tonneyck RA
Uitgever: Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer
ISBN: 90 267 2746 1
Prijs: f 52,50

Bedrijf te koop
4^e geheel herziene druk
Dalhuisen RA en mr. M.J. van Dieren
Uitgever: Uitgeverij Contact, Amsterdam
ISBN: 90 254 2084 2
Prijs: f 69,90

Neo-institutionele economie, management control
en verzelfstandiging van overheidsorganisaties
H.J. ter Bogt
Uitgever: Labyrint Publication, Capelle a/d IJssel
ISBN: 90 72591 48 8

Reorganisatie en jaarrekening
R.L. ter Hoeven
Uitgever: Delwel, Den Haag
ISBN: 90 6155 836 0